

R C2 13

**ANALIZA ANGAŽOVANJA SINHRONIH GENERATORA I RASPODELE
REAKTIVNOG OPTEREĆENJA MEĐU ELEKTRANAMA JP EPS**

**MILAN ĐORĐEVIĆ*, ALEKSANDAR LATINOVIĆ, NIKOLA LUKIĆ
JP EPS**

**NIKOLA GEORGIJEVIĆ, SANJA LUKIĆ, MILICA DILPARIĆ
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Regulacija napona u prenosnoj mreži Srbije se u najvećoj meri vrši delovanjem sinhronih generatora, koji proizvode ili apsorbuju reaktivnu snagu saglasno potrebama prenosne mreže. S toga je angažovanje sinhronih generatora promenljivo kako u toku dana tako i u toku godine.

Naponska regulacija je lokalnog karaktera, što znači da jedan sinhroni generator ne može da efikasno utiče na profile napona u celoj prenosnoj mreži, već samo unutar određenog dela, čije su granice određene osetljivošću napona pojedinih čvorova prenosne mreže u odnosu na injektiranje reaktivne snage u tački priključenja datog generatora na prenosnu mrežu.

Cilj ovog rada je da se ispita raspodela reaktivnog opterećenja između pojedinih sinhronih generatora u dužem vremenskom periodu, kako bi se utvrdila adekvatnost uočene raspodele između generatora unutar iste elektrane, ali i između generatora različitih elektrana. S tim u vezi će se izvršiti podela prenosne mreže na regulacione zone, sa stanovišta regulacije napona, te će na primeru biti izvršena analiza adekvatnosti uočene raspodele reaktivnog opterećenja između uporedivih generatora iste regulacione zone.

Ključne reči —naponske prilike, reaktivna snaga, sinhroni generatori, regulacija napona, raspodela opterećenja, regulaciona zona

* Carice Milice 2, djordjevic.milan@eps.rs

1. UVOD

Naplata za pomoćnu uslugu regulacije napona u EES Srbije se u ovom trenutku vrši paušalno u fiksnom iznosu za ugovoreni period od godinu dana, pri čemu je cena ove usluge saglasno članu 88. Zakona o energetici (ZoE) regulisana. Šta više, važeća zakonska i podzakonska regulativa republike Srbije u oblasti energetike zahteva od elektrana da „moraju da budu tehnički osposobljene i pogonski spremne za pružanje pomoćnih usluga u skladu sa Pravilima o radu prenosnog sistema“ (član 95. ZoE). Kontradiktorno u ovim aktima definisano je da se „pomoćne usluge nabavljaju na tržišnim principima“ (član 95. ZoE). Sve ovo dovodi do situacije da praktično ne postoje podsticaji za operatora prenosnog sistema (OPS) da vrši optimalnu raspodelu reaktivnog opterećenja sa stanovišta optimizacije troškova angažovanja kapaciteta koji pružaju ovu uslugu, ali i sa stanovišta iskorišćenja raspoloživih resursa. Istovremeno postoji interes svojstven proizvođačima električne energije da generišu što manje reaktivne energije zbog brojnih faktora koji smanjuju efikasnost ili radni vek postrojenja.

Svi generatori u EES Srbije su opremljeni sa automatskim regulatorom pobude koji upravlja naponom/strujom pobude tako da eliminiše neočekivane fluktuacije napona. U literaturi, ova vrsta regulacije se često naziva i primarna regulacija napona [1], [2]. Primarna regulacija napona je kompletno automatizovana, ali zbog složenosti problematike i lokalne karakteristike naponsko-reaktivnih prilika nije u stanju da se adekvatno prilagodi velikim promenama u sistemu. U slučaju velikih promena, OPS menja reference lokalnih regulatora pobudnih sistema sa ciljem da se postignu zadovoljavajuće naponske prilike i optimizuju gubici aktivne snage u mreži. Povrh ove dve konture, moguće je uvođenje i trećeg nivoa regulacije napona sa ciljem preraspodele reaktivnih injektiranja generatora u okviru sistema, uzimajući u obzir sigurnosne i ekonomske aspekte. Prema [2], ova treća kontura je poznata kao hijerarhijska regulacija napona koja se primenjuje u nekoliko evropskih zemalja dugi niz godina [3]–[5].

U ovom radu se analizira raspodela reaktivnog opterećenja između električno bliskih generatora – u okviru jedne ili između dve elektrane. Naravno, pre svega potrebno je odrediti koji čvorovi u mreži su električno bliski, tj. potrebno je EES podeliti na zone naponske regulacije. Ovaj problem određivanja električno bliskih čvorova nije nov, jer se deregulacijom tržišta kao nova systemska usluga pojavila i usluga regulacije napona. U tržišnoj organizaciji nabavke pomoćne usluge regulacije napona, odnosno obezbeđivanja potrebnih kapaciteta reaktivne energije, može doći do monopolske pozicije - situacije u kojima pojedini proizvođači mogu da zloupotrebe lokalnu prirodu regulacije napona i da zahtevaju nerealno visoke cene za reaktivnu energiju. Da bi se izbegle ovakve situacije, izrađene su brojne metodologije za utvrđivanje naponsko reaktivnih zona [2], [6]–[8], pri čemu se skoro sve zasnivaju na proračunu matrice osetljivosti (tj. $\partial V/\partial Q$ matrice) [6].

2. ANALIZA OSETLJIVOSTI I ODREĐIVANJE NAPONSKO-REAKTIVNIH ZONA

Na osnovu podataka prikupljenih u okviru [9], u programskom paketu Digsilent PowerFactory ([10]) izvršena je analiza naponske osetljivosti u odnosu na injektiranje reaktivnih snaga u određenim čvorovima EES Srbije za režim maksimalnog opterećenja u decembru 2014. godine. Za proračun $\partial V/\partial Q$ matrice koristi se submatrica Jakobijeve matrice $\partial Q/\partial V$ prema proceduri opisanoj u [11]. Važno je istaći da se vrednosti $\partial V/\partial Q$ menjaju u zavisnosti od Jakobijeve matrice, tj. proračun matrice osetljivosti zavisi od radnih režima i uklopnog stanja u mreži.

Na Sl. 1 prikazan je deo $\partial V/\partial Q$ matrice EES Srbije sačinjene od sopstvenih i međusobnih $\partial V/\partial Q$ zavisnosti karakterističnih čvorova u mreži. Zbog čitljivosti, vrednosti su prikazane u promilima nominalnog napona po 1 Mvar injektirane snage u datom čvoru [%/Mvar]. Na

osnovu kompletne matrice osetljivosti, prateći proceduru iz [6], izvršeno je hijerarhijsko klasterovanje čvorova na osnovu normalizovane matrice električnih udaljenosti [11]. Na Sl. 2 prikazan je dendrogram nacrtan na osnovu ove matrice, gde je na ordinati prikazana normalizovana električna udaljenost [11]. Kao i u prethodnom slučaju, zbog ograničenog prostora na slici su prikazani karakteristični čvorovi u mreži.

Za određivanje zona, tj. klastera ne postoji jedinstven pristup [11]. U

ovom radu primenjena je metodologija iz [11], gde je za svaku udaljenost između dve tačke i i j , manju od predefinisane R_p , tačka j stavljena u isti klaster gde je i tačka i . Ovaj pristup je ilustrovan na Sl. 2, gde je R_p zapravo horizontalna linija, a zone čine sve tačke koje su spojene ispod prave na visini R_p . Odabirom vrednosti R_p se zapravo određuje veličina zone. Što je manja vrednost za R_p izabrana, dobija se više zona i obrnuto. Ovde je za R_p uzeta mala vrednost (0,55 r.j.), čime su u okviru definisanih zona obuhvaćene električno vrlo bliske jedinice. Na Sl. 2 se vidi da praktično postoje dve grupe koje obuhvataju više od jedne elektrane, i to su RHE BB i HE BB, kao i TENTA5, TENTA6, TENTB1 i TENTB2.

Sl. 2 - Grafički prikaz hijerarhijskog klasterovanja na osnovu normalizovane matrice električnih udaljenosti

3. INTEGRALNA ANALIZA RASPODELE REAKTIVNOG OPTEREĆENJA IZMEĐU GENERTORSKIH JEDINICA

Za sve analize vršene u ovom radu korišćene su vrednosti petnaestominutinih aktivnih i rekativnih opterećenja generatorskih jedinica JP EPS povezanih na 220 kV i 400 kV prenosnu mrežu Srbije, izuzev elektrane TEKNO B. Ovi podaci su prikupljeni sa SCADA sistema elektrana JP EPS, nakon čega su obrađeni kako bi se dobio skup uniformno organizovanih i

Sl. 1 – Sračunate vrednosti koeficijenta osetljivosti dV/dQ [%/Mvar] između karakterističnih čvorova u sistemu

uporedivih podataka. Obrada podataka je izvršena tako što je na osnovu dostupnih podataka izvršeno proračunvanje nepostojećih veličina tako da se za sve generatorske jedinice raspoložive sa vrednostima petnaestominutne aktivne i reaktivne snage na pragu generatora, efektivnom vrednošću napona na priključcima generatora, vrednostima petnaestominutne aktivne i reaktivne snage na pragu prenosa, efektivnom vrednošću napona u tački priključenja i petnaestominutnim vrednostima aktivne i reaktivne snage sopstvene potrošnje (SP). Pomeniti podaci su prikupljeni i obrađeni za period 2015.-2016. godine.

Sl. 3 – Tipična statistička raspodela parametara SP jednog termobloka

Pod integralnom analizom raspodele reaktivnog opterećenja u ovom radu se podrazumeva analiza učestanosti pojave određene radne tačke u Q-P dijagramu generatorske jedinice, normalizovano u odnosu na učestanost radne tačke sa najčešćom pojavom. Za prikaz rezultata analize izabrana je pogonska karta generatorske jedinice svedena na tačku priključenja na prenosnu mrežu. Ovo praktično znači da je geometrijsko mesto tačaka pogonske karte generatora translirano za iznos gubitaka reaktivne snage u blok transformatoru i iznos aktivne, ali i reaktivne snage SP kod termobloka. Vrednosti aktivne i reaktivne snage SP su računane na osnovu procentualnog iznosa aktivne snage i faktora snage SP. Vrednosti procentualnog

Sl. 4 – Raspodela opterećenja agregata HE Đerdap 3 i 4 u periodu 2015 - 2016. godina

iznosa i faktora snage SP su određene statističkom obradom prikupljenih podataka, pri čemu je utvrđeno da vrednosti ovih parametara prate standardnu raspodelu. Tipičan izgled raspodele parametara SP jednog termobloka je dat na Sl. 3 gde je na apcisi data vrednost faktora snage SP ($\cos\phi_{SP}$), odnosno vrednost odnosa aktivne snage SP i generisane aktivne snage generatora (P_{SP}/P_G), a na ordinatama su date vrednosti broja snimljenih tačaka sa određenim parametrima SP. S obzirom da je zahtev po pitanju reaktivnog opterećenja, posmatrano sa strane

generatorske jedinice, diktiran od strane prenosne mreže, kao entiteti za analizu raspodele opterećenja su korišćena jedna ili više generatorskih jedinica sa zajedničkom tačkom priključenja na prenosnu mrežu (npr. agregati 1 i 2 odnosno 3 i 4 u HE Bajina Bašta ili agregati 1 i 2, 3 i 4 (vidi Sl. 4), odnosno 5 i 6 u HE Đerdap 1).

Prvenstveni cilj ovakvog posmatranja je bio da se utvrdi da li između generatorskih jedinica koje pripadaju istim grupama, koje su određene prethodno opisanim postupkom, postoje generatorske jedinice koje dominantno rade u kapacitivnim režimima dok druge dominantno rade u induktivnom režimu. Treba napomenuti da se na ovaj način ne može steći slika o

istovremenoj raspodeli reaktivnog opterećenja između generatorskih jedinica, već se može između ostalog steći gruba predstava o načinu kako se u globalu upravlja pojedinim generatorskim jedinicama.

Iako je u [12]–[16] istaknuto da u toku godine postoje problemi sa visokim vrednostima napona u prenosnoj mreži, analizom raspodele opterećenja sa Sl. 4 - Sl. 6 nisu dominantno utvrđene situacije u kojoj su generatorske jedinice bile na krajnjim granicama svojih mogućnosti u pogledu generisanja odnosno apsorbovanja reaktivne snage sa izuzetkom jedinice TENT B1 (Sl. 5). Prema dostupnim podacima utvrđeno je da je radna tačka koja je dominantno prisutna u pogonu bloka TENT B1 na granici rada mašine u kapacitivnoj oblasti, dok je blok TENT B2 dominantno angažovan sa, otprilike, polovinom regulacionog opsega po reaktivnoj snazi. Analizom je utvrđeno i da radne tačke blokova TENT A5 i TENT A6 nisu toliko koncentrisane, već se kreću po celom dozvoljenom opsegu reaktivne snage (Sl. 6), premda se uočava da je blok TENT A5 najčešće dominantno radio u kapacitivnoj oblasti, i to relativno često blizu granica svojih mogućnosti (Sl. 6) dok je blok TENT A6 dominantno radio u blago induktivnoj oblasti. Uočeni način angažovanja generatorske jedinice TENT B1 na granici raspoloživih mogućnosti je loš, s obzirom da u tom slučaju ta generatorska jedinica prestaje da bude upravljački {P,U} čvor i postojia {P,Q} čvor.

Sl. 5 - Raspodela opterećenja agregata TENT B1 i TENT B2 u periodu 2015 - 2016. godina

Analizom podataka je utvrđeno da je kod većine generatorskih jedinica raspodela reaktivnog opterećenja takva da se u proseku ima angažovanje u okolini opterećenja koje odgovara nultoj reaktivnoj snazi na pragu generatora ili na pragu prenosa (vidi Sl. 4 - Sl. 6). Sa druge strane, uočene razlike u disperziji radnih tačaka generatorskih jedinica povezanih na 400 kV prenosnu mrežu elektrane TENT A i generatorskih jedinica TENT B ukazuju na neravnomerno angažovanje jedinica u cilju regulacije napona. Zapravo, radne tačke sa relativno velikom učestanošću pojave ($\geq 50\%$) u slučaju generatorskih jedinica povezanih na 400 kV mrežu TENT A zauzimaju mnogo veći deo ukupno raspoloživog kapaciteta po reaktivnoj snazi u odnosu na generatorske jedinice u TENT B.

Sl. 6 - Raspodela opterećenja agregata TENT A5 i TENT A6 u periodu 2015 - 2016. godina

4. KORELACIJA REAKTIVNIH SNAGA GENERATORA KAO KVANTITATIVNI OPIS KVALITETA GRUPNOG VOĐENJA

Kako je navedeno, cilj ovog rada je ispitivanje raspodela reaktivnog opterećenja između pojedinih sinhronih generatora u dužem vremenskom periodu. Prethodno opisanim analizama se mogla steći predstava o globalnom trendu raspodele reaktivnog opterećenja i načinu upravljanja generatorskim jedinicama. Da bi se kvantitativno opisao kvalitet zajedničkog vođenja, tj. raspodele reaktivnog opterećenja između agregata, u ovom radu je korišćen Pirsonov koeficijent korelacije (PKK). Prema [17], PKK je mera linearne korelacije između dve varijable, X i Y . Vrednost ovog koeficijenta je između -1 i $+1$, gde vrednost:

- $+1$ – odgovara totalnoj pozitivnoj linearnoj korelaciji,
- 0 – odgovara nultoj korelaciji i
- -1 – odgovara totalnoj negativnoj korelaciji.

Sl. 7 – Različite vrednosti PKK u zavisnosti od pozicija tačaka u x-y koordinatnom sistemu. Slika je preuzeta iz [17]

PKK je zapravo kovarijansa dve varijable podeljena sa proizvodom njihovih standardnih devijacija [17]. Često se obeležava grčkim slovom ρ , i računa se kao:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \quad (0)$$

gde su σ_X i σ_Y standardne devijacije X i Y .

Ilustrativni prikaz primene PKK za analizu grupnog upravljanja reaktivnim snagama dat je na Sl. 7, gde su date različite vrednosti PKK u odnosu na pozicije tačaka (Q_{g1} , Q_{g2}).

U ovom radu, za idealno dobar slučaj smatra se slučaj kada je $\rho=1$. Ovaj slučaj odgovara situaciji u kojoj su dva identična agregata u pogonu sa istom aktivnom snagom, pri čemu se, prilikom grupnog vođenja reaktivne snage, za oba agregata maksimizuje dozvoljeni opseg reaktivne snage na gore i na dole u skladu sa njihovim mogućnostima. Obrnuto, za najgori slučaj smatra se $\rho=-1$. U ovom slučaju, pri povećanju reaktivne snage na jednom agregatu

dolazi do smanjenja na drugom agregatu. Koristeći ovde opisani pristup moguće je napraviti kombinacije generatora u okviru jedne grupe i ispitati međusobne PKK, te kvantitativno opisati kvalitet grupnog vođenja.

Kao ilustrativan primer primene PKK za analizu kvaliteta grupnog vođenja agregata, analiziran je rad agregata u TE Nikola Tesla A povezanih na 220 kV mrežu na Sl. 8. U razmatranom periodu (početak 2015. godine) iz grupne regulacije bio je isključen agregat A3. Na Sl. 8 prikazano je $(4 \times 4 =) 16$ grafika. Grafici na dijagonali predstavljaju histogram učestanosti reaktivnog opterećenja generatora, dok grafici van dijagonale prikazuju istovremeno reaktivno opterećenje za dva različita generatora. Tako na primer, na grafiku u donjem levom uglu prikazane su vrednosti reaktivnog opterećenja generatora TENTA4 u zavisnosti od vrednosti reaktivnog opterećenja TENTA1. Na svakom od grafika van dijagonale, data je i vrednost PKK (ρ). Analizom ovih vrednosti, zaključuje se da je u slučaju grupne regulacije vrednost PKK između agregata A1, A2 i A4 veća ili jednaka od 0,95, dok se PKK u slučaju kombinacija A3 sa ostalim agregatima kreće u opsegu 0,53-0,57.

Sl. 8 - Grafički prikaz korelacije i raspodela frekvencija izmerenih reaktivnih snaga generatora A1, A2 A3 i A4 u TENTA A za februar 2015. godine

Sličan pristup se može primeniti i na dve elektrane u okviru jednog klastera električno bliskih čvorova. Na Sl. 9 dat je grafički prikaz korelacije ukupnog zbira reaktivnih snaga predatih mreži generatora u okviru grupe TENT A5 i A6 i grupe TENT B1 i B2. PKK za ovaj slučaj iznosi 0,52. Crvenom bojom prikazane su tačke u kojima je ukupno reaktivno opterećenje u tački priključenja generatora TENT A5 i A6, odnosno TENT B1 i B2 bilo obrnutog znaka. Ovo je primer situacije u kojoj se ima kruženje reaktivne snage između električno bliskih generatorskih jedinica – situacije u kojoj elektrana TENT B injektira reaktivnu snagu, a agregati TENT A5 i A6 je preuzimaju i obrnuto. Reaktivna energija koja je kružila između ove dve grupe može se proceniti preko formula (0) i (0). U (0) je najpre sračunata snaga koja kruži između dve elektrane kao razlika zbira apsolutnih vrednosti i ukupnog zbira reaktivnih snaga predatih mreži. Zapravo $|A+B|$ aproksimuje apsolutnu vrednost potreba za reaktivnom snagom, dok je $|A|+|B|$ zbir apsolutnih vrednosti reaktivnih snaga predatih mreži. S obzirom da su na grafiku prikazana petnaestominutna merenja reaktivne snage, do energije koja je kružila između ove dve grupe može se doći prostim deljenjem sa 4, što je prikazano u (0).

Sl. 9 – Grafički prikaz korelacije i raspodela frekvencija zbira izmerenih reaktivnih snaga grupe TENT A5 i A6 i grupe TENT B1 i B2

$$\Delta Q = \frac{|A| + |B| - |A + B|}{2}, \quad (0)$$

gde je: $A = \sum_{i=5,6} Q_{VN,TENTAi}$, $B = \sum_{i=1,2} Q_{VN,TENTBi}$.

$$\Delta W_Q = \Delta Q \cdot 15 \text{ min} = \Delta Q \cdot 15 \text{ min} \frac{1 \text{ h}}{4 \cdot 15 \text{ min}} = \Delta Q \cdot 1 \text{ h} / 4. \quad (0)$$

Koristeći ovaj pristup ΔW_Q izračunato za celu 2015. godinu iznosi oko 300 Gvarh, dok su ukupne potrebe sistema za reaktivnom energijom bile ($(|A+B|)/4=$) oko 970 Gvarh. Ovo praktično znači da je u 2015. godini oko 31 % od ukupnih potreba sistema za reaktivnom energijom zapravo kružilo između ove dve grupe generatorskih jedinica. Primera radi u 2015. godini je iz EES Hrvatske, preuzeto oko 839 Gvarh [15].

Prilikom proračuna vrednosti reaktivne snage koja kruži uz pomoć (0), zanemareni su gubici reaktivne snage u vodovima kojima su povezane ove dve grupe. Za modelovano stanje maksimuma u decembru 2014. godine, ukupni gubici reaktivne snage na dalekovodima 406/2, 409/1, 424, 425, 449A i 449B koji spajaju pomenute grupe iznosili su 1 Mvar, što je zanemarljivo u odnosu na posmatrane vrednosti reaktivnog opterećenja elektrana.

5. ZAKLJUČAK

U ovom radu je izvršena analiza raspodele reaktivnog opterećenja između generatorskih jedinica kroz posmatranje učestanosti pojave radnih tačaka na Q-P dijagramu generatorskih jedinica svedenog na tačku priključenja na prenosnu mrežu, kao i kroz analizu istovremene raspodele reaktivnog opterećenja. Prikazana je i metodologija za kvantitativno opisivanje kvaliteta grupnog vođenja reaktivnih snaga električno bliskih jedinica preko Pirsonovog koeficijenta korelacije.

Rezultati do kojih se došlo integralnom analizom raspodele reaktivnog opterećenja između elektrana nisu ukazali na postojanje stalno prisutnog problema u pogledu potrebnih kapaciteta reaktivne snage, iako je u prenosnoj mreži Srbije prisutan problem sa vrednostima napona čvorova koji su izvan granica trajno dozvoljenog opsega [12]–[16]. Razlog zbog koga nije uočeno da se sa relativno visokom učestanošću pojave javljaju radne tačke koje odgovaraju graničnim mogućnostima generatorskih jedinica u pogledu generisanja, odnosno apsorbovanja reaktivne snage treba tražiti u činjenici da dobijeni rezultati predstavljaju rezultate analize izvršene na integralnom skupu podataka za period od dve godine, te stoga daju uprosečenu sliku raspodele reaktivnog opterećenja između generatorskih jedinica. S druge strane, stanja sa previsokim naponima u prenosnoj mreži ne dominiraju po svom trajanju. U toku 2016. godine je na primer kumulativni procenat trajanja nedozvoljenih napona u 400 kV TS Sremska Mitrovica 2 prema [16] bio 5 %. Takođe, prilike sa visokim naponima svojstvene su određenim sezonama (proleće) i određenim intervalima (noć), te bi stoga bilo dobro izvršiti ovde prikazane analize raspodele opterećenja za te intervale vremena (npr. odrediti raspodelu reaktivnog opterećenja između generatorskih jedinica u toku noćnih sati u prolećnim mesecima). Još jednom napominjemo da prilikom interpretacije iskazanih rezultata treba biti obazriv, jer prikazana analiza posmatra generalne trendove, dok situacije sa naponima čvorova prenosne mreže koji su izvan trajno dozvoljenih granica predstavljaju ekstremna stanja.

Na osnovu rezultata analize korelacije reaktivnih snaga može se izvesti zaključak da se grupnim vođenjem efikasno maksimizuje regulacioni opseg reaktivne snage, što značajno olakšava njihov dispečing. U EES Srbije su trenutno u pognu uređaji za grupnu regulaciju reaktivne snage (GRRS) kojima se vrši grupno vođenje agregata TENT A1 – A4, odnosno agregatima TENT A5, A6 i TENT B1, B2. Osim dobiti koja se ogleda u istaknutoj maksimizaciji dostupnog regulacionog opsega, ovi uređaji omogućuju i dispečerima OPS da u realnom vremenu imaju uvid u preostali regulacioni opseg generatorskih jedinica. Sa druge strane, primećena je loša korelacija reaktivnih snaga između električno bliskih entiteta koji nisu grupno vođeni. Na primeru analize vođenja grupe agregata TENT B1 i B2 i grupe agregata TENT A5 i A6, utvrđeno je kruženje reaktivne energije. U 2015. godini oko 31 % od ukupnih potreba sistema za reaktivnom energijom je zapravo kružilo između ove dve grupe generatorskih jedinica. Zajedničkim grupnim vođenjem agregata TENT A5, A6 i TENT B1, B2 ovakve pojave bi bile značajno smanjene.

Podelom prenosne mreže na regulacione zone i optimalnom raspodelom reaktivne snage između elektrana iste zone dobijaju se višestruki pozitivni efekti, što se pokazalo kao dobra praksa u nekoliko evropskih zemalja. Neki od efekata su: maksimizacija opsega reaktivne snage za regulaciju napona, minimizacija gubitaka aktivne snage, izbegavanje kruženja reaktivne snage i ravnomernije angažovanje svih jedinica u regulaciji napona. Za efikasno funkcionisanje regulacionih zona neophodno bi bilo uspostaviti operativni dispečing reaktivne snage na nivou OPS i pružaoca pomoćne usluge regulacije napona. Na ovaj način bi se postigla efikasna preraspodela reaktivnog opterećenja između generatorskih jedinica unutar regulacione zone u zavisnosti od potreba prenosnog sistema i konzuma. Istovremeno bi se uvažile realne mogućnosti generatorskih jedinica za proizvodnju reaktivne snage i pogonska

ograničenja do kojih može doći u toku eksploatacije. Ovaj postupak bi naravno znatno bio olakšan ugradnjom uređaja GRRS i njihovom integracijom u jedinstven sistem.

Adekvatnom promenom tarifiranja kao i cene koštanja sistemske usluge regulacije napona, stvorio bi se podsticaj za proizvođače električne energije da na što kvalitetniji način učestvuju u pružanju pomoćne usluge regulacije napona, ali i da razmišljaju o ulaganjima u opremu koja bi podigla kvalitet ove pomoćne usluge, jer bi investicioni troškovi bili isplaćeni kroz adekvatno određenu cenu koštanja. S druge strane, OPS bi se stimulisao da posveti veću pažnju raspodeli i racionalnom iskorišćenju dostupnih resursa reaktivne snage, pri čemu bi pored gubitka aktivne snage u mreži, kriterijumska funkcija za minimizaciju uzela u obzir i trošak obezbeđivanja sistemske usluge regulacije napona.

LITERATURA

- [1] M. S. Čalović, Regulacija elektroenergetskih sistema. Elektrotehnički fakultet, 1997.
- [2] E. Nobile and A. Bose, "A new scheme for voltage control in a competitive ancillary service market," in Proceedings of XIV PSCC Conference, 2002.
- [3] J. L. Sancha, J. L. Fernández, A. Cortés i J. T. Abarca, "Secondary voltage control: Analysis, solutions and simulation results for the spanish transmission system," IEEE Trans. Power Syst., vol. 11, no. 2, pp. 630–638, 1996.
- [4] S. Corsi, P. Marannino, N. Losignore, G. Moreschini i G. Piccini, "Coordination between the reactive power scheduling function and the hierarchical voltage control of the EHV enel system," IEEE Trans. Power Syst., vol. 10, no. 2, pp. 686–694, 1995.
- [5] J. P. Paul, J. Y. Leost i J. M. Tesson, "Survey of the Secondary Voltage Control in France : Present Realization and Investigations," IEEE Trans. Power Syst., vol. 2, no. 2, pp. 505–511, 1987.
- [6] S. Satsangi, A. Saini i A. Saraswat, "Clustering based voltage control areas for localized reactive power management in deregulated power system," Int. J., 2011.
- [7] Jin Zhong, E. Nobile, A. Bose, and K. Bhattacharya, "Localized reactive power markets using the concept of voltage control areas," in 2006 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2006, p. 1 pp.
- [8] S. Satsangi, A. Saini i A. Saraswat, "Voltage control areas for reactive power management using clustering approach in deregulated power," in International Conference on Sustainable Energy and Intelligent Systems (SEISCON 2011), 2011, pp. 409–415.
- [9] Studija "Sistemske parametri regulacije pobude i turbinske regulacije u elektranama EPS-a." Institut Nikola Tesla, Beograd, p. 364, 2016.
- [10] "Digsilent powerfactory 15 user manual." DIGSILENT, Gomaringen, 2013.
- [11] J. Zhong, E. Nobile, A. Bose i K. Bhattacharya, "Localized Reactive Power Markets Using the Concept of Voltage Control Areas," IEEE Trans. Power Syst., vol. 19, no. 3, pp. 1555–1561, Aug. 2004.
- [12] EMS AD "Godišnji tehnički izveštaj za 2012. godinu," 2013.
- [13] EMS AD "Godišnji tehnički izveštaj za 2013. godinu," 2014.
- [14] EMS AD "Godišnji tehnički izveštaj za 2014. godinu," 2015.
- [15] EMS AD "Godišnji tehnički izveštaj za 2015. godinu," 2016.
- [16] EMS AD "Godišnji tehnički izveštaj za 2016. godinu," 2017.
- [17] Wikipedia, "Pearson correlation coefficient --- Wikipedia{,} The Free Encyclopedia," 2017. [Online]. Dostupno: https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient. [Pristupljeno: 12-Apr-2017].

**ANALYSIS OF SYNCHRONOUS POWER GENERATORS' LOADING AND
DISTRIBUTION OF REACTIVE LOADS AMONG POWER PLANTS OF PE EPS**

MILAN ĐORĐEVIĆ*, ALEKSANDAR LATINVIĆ, NIKOLA LUKIĆ

PE EPS

NIKOLA GEORGIJEVIĆ, SANJA LUKIĆ, MILICA DILPARIĆ

Electrical Engineering Institute Nikola Tesla

BELGRADE

SERBIA

Abstract — Voltage control in Serbian transmission grid is mostly done by means of synchronous generators, which can produce or absorb reactive power according to needs of transmission grid. This is why reactive loading of synchronous generators is variable during the day, and during the year as well.

Voltage control is local in its nature, and one generator cannot efficiently affect voltages in whole transmission grid, but only inside a specific part of transmission network, that is defined according to values of voltage sensitivity of transmission grid nodes to reactive power injected in point of power plant's connection to transmission grid.

This paper aims to investigate how reactive loading is distributed among generators located in one power plant, but also among generators located in different power plants, by observing power loadings of generators during significant time period. Transmission grid will be divided on voltage control areas, and quality of observed reactive loading distribution will be analyzed on representative examples.

Key words—voltage profiles, reactive load, synchronous generators, voltage control, load distribution, voltage control area

* Carice Milice 2, djordjevic.milan@eps.rs